

MÉMOIRE

PRÉSENTÉ POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

"URGENCES ET SOINS INTENSIFS CARDIOLOGIQUES"
DÉLIVRÉ PAR L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

PRÉSENTÉ ET SOUTENU PUBLIQUEMENT LE 12 SEPTEMBRE 2025

Par Docteur SILVESTRE Marine, interne thésée en Médecine d'Urgence
Née le 06 Décembre 1993 à Troyes (Aube, 10)

La douleur thoracique en préhospitalier Démographie, prise en charge et apport de l'échographie transthoracique entre 2023 et 2024 sur le secteur d'intervention du SMUR de la Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

DIRECTION DE RECHERCHE :

Docteur LANDAU Yankel, PH

Docteur BARRI Maruan, PH

**Hôpital
Pitié-Salpêtrière
AP-HP**

**Université
Paris Cité**

**ASSISTANCE
PUBLIQUE**

**HÔPITAUX
DE PARIS**

INTRODUCTION

La douleur thoracique est une entité clinique qui, très variée tant sur le plan étiologique(1,2) que sur son ressenti inter-individuel et sa gravité(3,4), représente entre 3,5 et 5% des passages annuels aux urgences(5,6). En préhospitalier, l'assistance de patients souffrant de ce symptôme est assurée par la médecine de ville et le Service d'aide médicale urgente (SAMU*). En régulation, la douleur thoracique est un motif justifiant l'envoi de secours (sapeurs-pompiers, ambulance, unité SMUR (Structure mobile d'urgence et de réanimation ; elles sont 388 en France en 2020(7)) dans plus de 60% des cas (quitte à causer un "sur-triage"(8)), et ce particulièrement si la douleur est décrite (par les patients eux-mêmes ou des appelants tiers) comme "typique" (rétrosternale, constrictive, permanente depuis plus de 20 minutes...) et/ou survenant sur un terrain considéré à risque (antécédents ou facteurs de risque cardiovasculaires, âge...)(8).

Les recommandations actuelles dans la gestion de la douleur thoracique sont, en plus de l'examen clinique, la réalisation systématique d'un électrocardiogramme (ECG), un dosage des troponines ultrasensibles, une radiographie thoracique(9) et la mise en place parallèle d'une antalgie adaptée. L'objectif premier de ces examens complémentaires est l'enquête étiologique de cette douleur (en dehors de toute urgence vitale, éliminée en priorité par la recherche d'une instabilité hémodynamique, respiratoire ou de signes d'atteinte neurologique). La douleur thoracique est généralement associée à la dissection aortique, le syndrome coronarien aigu, la péricardite (éventuellement compliquée d'un épanchement voire d'une tamponnade), ou plus exceptionnellement à une rupture de l'œsophage(9).

Le développement de la portativité des équipements (comme la délocalisation du dosage de la troponine), y compris de l'échographie transthoracique (ETT), facilite grandement la prise en charge des patients en préhospitalier. Cette dernière s'impose d'ailleurs de plus en plus comme un élément incontournable de cette démarche diagnostique (plus de 850 000 ETT étaient déjà réalisées dans le secteur public (sur plus de 8 millions, toutes pratiques cumulées) en France en 2007(10)). Cruciale pour la recherche de facteurs de gravité ou complications, son recours peut pourtant être limité en préhospitalier où l'adage "*time is key*" est omniprésent, où l'on parle souvent de la "*golden hour*"(11) dans l'appréhension des éventuels chocs cardiogéniques, et où le concept "*door to balloon*"(12) est un indicateur clé dans l'évaluation des prises en charge. Cela ne l'a pourtant pas empêché d'intégrer, depuis 2011, les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS)(10) concernant le bilan initial (sans exclusion de l'extra-hospitalier) de pathologies valvulaires (notamment aortiques et mitrales), du syndrome coronarien aigu (sans retarder leur prise en charge), de cardiopathies (entre autres hypertrophiques, dilatées), de péricardite, d'arythmies, atteintes aortiques thoraciques... Sa réalisation y est préconisée par les cardiologues comme les urgentistes, sous réserve d'une formation adéquate (exemple : diplôme inter-universitaire (DIU) d'échocardiographie, existant en France depuis 2007)(10).

La pratique de l'échocardiographie est divisée en trois niveaux de compétences par la Société Française de Cardiologie (SFC) depuis 1994(13). Parallèlement, la Société Française de Médecine d'Urgence a mis au point une échelle similaire, l'ECMU (Échographie clinique en médecine d'urgence), et recommande que la formation initiale et continue actuelle des médecins urgentistes leur permettent d'accéder au niveau 2 de compétence (correspondant à la SFC à la réalisation d'au moins 240 ETT). Ainsi, un médecin urgentiste diplômé doit

actuellement être capable, en plus de l'examen d'autres organes, d'étudier la fonction ventriculaire gauche, un débit cardiaque, des pathologies valvulaires ou de l'aorte thoracique, rechercher des signes de cœur pulmonaire aigu ou d'épanchement péricardique, effectuer une ETT durant une réanimation cardio-respiratoire(3)... Ces compétences sont régulièrement mises à profit dans l'exploration de la douleur thoracique en préhospitalier.

Au total, l'examen clinique et ces éléments paracliniques permettent aux équipes de SMUR de déterminer la prise en charge la plus adéquate, incluant l'orientation donnée au patient : éventuellement laissé sur place ou transporté aux urgences de secteur, en Unité de soins intensifs de cardiologie (USIC), en coronarographie immédiatement, en réanimation, en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), directement au bloc opératoire...

L'objectif de ce travail, réalisé dans le cadre du diplôme inter-universitaire "Urgences et soins intensifs cardiologiques", est d'étudier l'influence de la réalisation d'une ETT sur la prise en charge des patients par le SMUR de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, situé dans le 13ème arrondissement de Paris, sur la population du secteur ayant requis l'assistance du SAMU entre 2023 et 2024 pour un motif de douleur thoracique.

Pour ce faire, les caractéristiques de la population (facteurs de risque cardiovasculaires, antécédents...) et la prise en charge comprenant les examens complémentaires typiquement recommandés (ECG, troponinémie, éventuellement ionogramme sanguin) sont détaillées dans un premier temps. Une seconde partie est entièrement dédiée à l'échographie transthoracique : les cas où elle est appliquée, les résultats obtenus, leur fiabilité comparativement à l'ETT réalisée dans leur service d'accueil/par des cardiologues. Un accent est également mis sur les cas où l'échocardiographie, lorsqu'elle a pu être faite, a influencé la décision d'orientation des patients.

*Le SAMU a été créé tel qu'on le connaît par la loi dite "Lareng" de 1986(14) après des ébauches mises en place à Necker en 1956(15). Il existe actuellement 100 services de régulation médicale en France(7)).

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Ce travail est réalisé dans le cadre du diplôme inter-universitaire Urgences et soins critiques cardiologiques, de l'Université Paris-Cité, promotion 2024-2025.

1. Étude monocentrique rétrospective des interventions préhospitalières pour douleur thoracique entre 2023 et 2024 : caractéristiques de la population d'étude, conditions de réalisation et résultats d'échocardiographie

Les données sont issues des archives du service de SMUR de la Pitié-Salpêtrière, situé au 47-83 boulevard de l'hôpital, 75013 Paris.

Les données des patients ont été sélectionnées grâce à la recherche du codage CIM-10 "douleur thoracique" dans les motifs d'intervention enregistrés au sein du logiciel d'archivage natif au service, entre le 01/01/2023 et le 01/01/2024. Le contenu des dossiers patients a ensuite été trié de sorte à en sélectionner des critères cardinaux tout en anonymisant chaque cas : âge, sexe, antécédents notables dont cardiovasculaires, descriptif de la douleur thoracique et des éventuels examens complémentaires. La comparaison entre les résultats de l'échographie transthoracique réalisée en préhospitalier et celle réalisée dans le service d'accueil (cardiologie, unité de soins intensifs en cardiologie (USIC), coronarographie, salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI)...) a été permise par la communication strictement sécurisée et dans les limites des recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) par les services sus-mentionnés.

Les échographies transthoraciques préhospitalières de la période d'intérêt ont été réalisées dans leur extrême majorité à l'aide d'un échographe Vscan™ Dual Probe distribué par GE HealthCare. Les éléments diagnostics sont recherchés selon les recommandations de la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU), encadrant(3) le second niveau de compétence attendu en échographie clinique par les praticiens en médecine d'urgence.

Figure 1. Illustration d'un modèle d'échographe Vscan™ Dual Probe. Crédits photo : GE HealthCare, site marchand, 2025.

2. Étude des pratiques courantes du SMUR de la Pitié-Salpêtrière en échocardiographie préhospitalière

Les questionnaires à destination du personnel médical du SMUR de la Pitié-Salpêtrière ont été diffusés sur une période de trois mois, entre février et mai 2025, et ont tous été remplis anonymement. Le personnel ciblé est composé de médecins généralistes disposant de la Capacité en Médecine d'urgence, de médecins urgentistes et d'anesthésistes-réanimateurs, chefs de clinique assistants, contractuels ou titulaires.

3. Analyse statistique

Les analyses statistiques sont principalement faites à partir de variables qualitatives exprimées en pourcentages, et de variables quantitatives continues de distribution gaussienne (vérifiée visuellement par Q-Q plots) exprimées en moyennes et médianes. Les variables sont toutes traitées en analyse univariée.

L'analyse de tous ces résultats, y compris les productions graphiques, a été faite en codage Python et par des tests de Mann-Whitney. Le seuil de risque α de première espèce est placé à 5%, pour une significativité de la *p-value* à $\leq .05$.

RÉSULTATS

1. Étude monocentrique rétrospective des interventions préhospitalières pour douleur thoracique entre 2023 et 2024

a) Population d'étude : caractéristiques générales

La recherche dans les archives du SMUR de la Pitié-Salpêtrière a permis d'aboutir à la constitution d'un pool de 930 dossiers, triés secondairement pour en retenir les cas de douleur thoracique avérée et celles ayant bénéficié d'une exploration par échographie transthoracique.

Figure 2. Flow-chart des dossiers patients retenus pour cette étude. Au total, sur près de 930 interventions du SMUR pour « douleur thoracique » sur l'année 2023-2024, ce sont 157 patients qui ont bénéficié d'une ETT en préhospitalier.

Figure 3. Répartition de la population d'intérêt par genre.

Figure 4. Répartition des âges dans la population d'intérêt.

Des données démographiques qui ont pu ressortir de ces interventions, des proportions similaires d'hommes et de femmes ont été prises en charge (Figure 2). La moyenne d'âge est de 66,3 ans (médiane : 66 ans), et la répartition des âges illustrée en Figure 3.

Au-delà de leurs caractéristiques démographiques, l'étude de la population décrite dans ces dossiers a permis de mettre en évidence des profils variés, notamment du point de vue des facteurs de risque cardiovasculaires.

Ainsi, 272 patients présentent des antécédents de cardiomyopathie ischémique, stentée ou non. Plus rares, 10 patients présentent un profil de cardiomyopathie hypertrophique, 5 de cardiomyopathie restrictive et 4, soit 0,5%, de cardiomyopathie dilatée (Figure 4).

Figure 5. A) Proportion de patients présentant un antécédent de cardiomyopathie ischémique, ici 272 sur 853 pour un total de 31,9%. B) 10 patients soit 1,2% de l'effectif présentent un antécédent de cardiomyopathie hypertrophique. C) 5 patients rapportent une cardiomyopathie restrictive, soit 0,6%. D) Enfin, la figure D illustre les 0,5% de patients avec un antécédent connu de cardiomyopathie dilatée.

Sur le plan rythmologique, un total de 117 patients soit 13,7% de l'effectif présentent un trouble connu du rythme (notamment une fibrillation atriale), tandis que 16 patients ont un antécédent de trouble de la conduction, généralement appareillé.

Paradoxalement, seuls 4,1% (35) des patients rapportent un état d'insuffisance cardiaque caractérisé.

Des autres événements cardiovasculaires, 127 patients (14,9%) déclarent au moment de leur prise en charge un historique de pathologie vasculaire (vascularite, artériopathie oblitérante des membres inférieurs...) ou thrombo-emboliques (principalement des thromboses veineuses profondes ou des embolies pulmonaires). 37 rapportent une valvulopathie (bicuspidie aortique, rétrécissement aortique, insuffisance mitrale...), représentant 4,3% de la population d'étude. Pouvant s'y rapprocher, près de 11% des patients ont un cancer actif ou récemment (moins de 6 mois) en rémission. Enfin, 0,5% d'entre eux rapportent un antécédent d'arrêt cardiorespiratoire récupéré.

Sur un plan plus systémique, les patients présentent en plus grande proportion les facteurs de risque suivants : hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète non insulino-dépendant (DNID, Figure 5).

Figure 6. A) Proportion de patients hypertendus dans la population d'étude, soit un peu plus d'un tiers. B) Moins de 20% des patients est traité pour un diabète de type II. C) 176 patients (20,6%) rapportent une dyslipidémie (hypercholestérolémie, dyslipidémie familiale)

Près de 50% des patients (n = 425) présentent au moins un élément de cette triade au moment de leur prise en charge, contre 428 qui n'en présentent aucun. Il ne semble pas y avoir de différence significative dans ces données pour la survenue d'une douleur thoracique entre les patients présentant cette triade et ceux ne la présentant pas ou partiellement. Pour détailler davantage, les proportions obtenues pour chaque combinaison des trois facteurs (HTA, DNID, dyslipidémie) est comme suit (Figure 6) :

Cependant, en l'absence de groupe contrôle (absence de douleur thoracique), il n'est pas possible de conclure sur d'éventuels *odds ratios*.

Figure 7. Histogramme représentant la répartition des différentes combinaisons des facteurs "hypertension artérielle" (HTA), "diabète non insulino-dépendant" (type II, DT2) et "dyslipidémie" au sein de la population d'étude (n=853). La majorité des patients ne présentent aucun de ces facteurs de risque au moment de leur prise en charge

Plus secondairement, 50 (5,9%) patients sont insuffisants rénaux chroniques (sans que le stade ne soit jamais précisé dans les dossiers) et 27,9% des patients sont tabagiques actifs et, ou présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post-tabagique.

Enfin, 35 patients présentent un antécédent cardiovasculaire familial notable (mort subite chez un parent de moins de 55 ou 65 ans selon le sexe...(9)) et un peu moins de 10% des patients présentent une pathologie catégorisée « autre » mais pouvant influencer sur leur fonction cardiaque au cours de leur vie(16) (diabète de type I(17), amyloses (potentiellement responsables de cardiopathies restrictives dans la forme AL(18)), consommation de toxiques tels que la cocaïne ou du crack(19)...).

L'ensemble de ces données est repris dans la Figure 7.

Figure 8. Représentation des antécédents retrouvés dans la population d'étude. CPTi = cardiomyopathie ischémique, CPTTh = cardiomyopathie hypertrophique, CPTTr = cardiomyopathie restrictive, CPTd = cardiomyopathie dilatée. TE = thrombo-emboliques. ACR = arrêt cardio-respiratoire. HTA = hypertension artérielle. IRC = insuffisance rénale chronique

Les patients décrivent un délai d'apparition de la douleur très variable selon les dossiers, allant d'une douleur subite pour laquelle ils ont immédiatement appelé les secours à des douleurs plus chronicisées. Au maximum, la douleur peut avoir débuté depuis 30 jours. En moyenne, la douleur serait apparue depuis 9,5 heures (médiane : 2 heures) avant l'intervention du SMUR.

Elle est décrite chez 320 personnes comme "constrictive" ou "oppressive", 163 comme "rétrosternale" et chez 46 patients comme "permanente" ou "persistante". Au total, ce sont près de la moitié des patients (47,6%) qui évoquent une douleur thoracique "typique" d'un syndrome coronarien aigu.

b) Prise en charge et examens paracliniques

En plus de l'examen clinique, un électrocardiogramme (ECG) a été réalisé chez 846 des 853 patients examinés. Les résultats sont décrits comme suit (Figure 7) : environ deux tiers des

ECG sont considérés comme normaux, tandis que 145 patients (17,1%) ont présenté un syndrome coronarien aigu (SCA) avec sus-décalage ST d'emblée.

Ils ont été traités en accord avec le protocole de service (Aspirine 250 mg IVD*, Enoxaparine 50 UI/kg IV* et Ticagrélor 180 mg PO** si possible) potentiellement adapté après discussion collégiale avec les médecins cardiologues ou cardiologues interventionnels de garde.

Figure 9. Résultats des ECG répartis entre "sans anomalie" (bleu), SCA ST+ (vert), SCA ST- (orange), autre type d'anomalie (rouge)

87 patients (10,3%, en orange) ont présenté un sous-décalage ST, généralement pris en charge par Aspirine 250 mg IVD et Enoxaparine 100 UI/kg SC***. Enfin, 10,2% des patients (soit 86 personnes) ont présenté un trouble « autre », c'est-à-dire une fibrillation ou un flutter atrial(e), un bloc de branche droit ou gauche ou hémibloc antérieur gauche de novo, un aplatissement des ondes T...

*IV(D) = en intraveineuse (directe = bolus) ; PO = per os ; SC = par voie sous-cutanée

Dans 5,5% des cas, l'examen a également été complété par un ionogramme délocalisé. Une dyskaliémie (principalement, hyperkaliémie) a été diagnostiquée dans 21,3% et prise en charge de façon appropriée.

Dans les cas où cela a été possible (notamment, si la douleur est décrite comme présente depuis au moins 3 heures), une troponinémie a également pu être proposée. Au total, 488 patients (57,2%) en ont bénéficié, pour près de 7% de troponine au-delà du seuil de positivité.

Dans 10 cas, une instabilité hémodynamique a été constatée et prise en charge avant transfert lorsqu'il était possible : 7 patients sont allés en coronarographie, 1 a été admis au bloc opératoire, 1 aux urgences, 1 dernier est décédé malgré une prise en charge réanimatoire.

c) Conditions de réalisation et résultats de l'échocardiographie préhospitalière

Lorsque cela a été jugé possible et, ou pertinent par l'équipe médicale sur place, une échographie transthoracique a également été réalisée durant la prise en charge : au total, 18% des patients en ont bénéficié.

Pour les 157 patients concernés, les éléments recherchés au cours de l'ETT(20) ont été divisés en trois catégories :

- anomalie de contractilité segmentaire ou altération visuelle de la fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG), altération des pressions de remplissage du VG, altération du débit cardiaque, fuite mitrale ou aortique, signes directs ou indirects d'une dissection aortique...
- signes communément appelés « de cœur droit » : dilatation des cavités droites, bombement du septum interventriculaire, fuite tricuspide, anomalie cinétique de la paroi libre du ventricule droit...
- épanchement péricardique, tamponnade.

Sur 157 échocardiographies, 133 sont évaluées dans les limites de la normale, tandis que 24 sont décrites comme pathologiques.

Leur répartition des catégories d'anomalies retrouvées est illustrée en Figure 8.

Figure 10. Répartition des anomalies échographiques constatées en préhospitalier. En vert, les atteintes du VG ou mitrales ou aortique. En violet, les épanchements péricardiques (tous volumes confondus) En jaune, les signes de cœur pulmonaire aigu ou d'atteinte du cœur droit de façon générale

Au total, 9 patients parmi ceux présentant une ETT altérée ont vu leur premier plan de prise en charge modifié : la découverte des imageries échographiques a effectivement eu une influence sur le type de service de destination. Ainsi, pour un patient prévu « laissé sur place » car sans signe de gravité clinique ou électrocardiographique retenu au départ, un passage en coronarographie a été préconisé devant la découverte d'une dyskinésie segmentaire à l'échographie (douleur installée depuis moins d'une heure, troponinémie de fait non dosée). De la même façon, 3 patients initialement orientés SAU (Service d'Accueil des Urgences) se sont vus transportés en coronarographie ou en USIC. L'ETT d'un autre patient a retrouvé des arguments indirects pour une dissection aortique, permettant l'orientation à un SAU de proximité pour y réaliser un angioscanner thoracique dans les plus brefs délais. Enfin, deux patients pouvant initialement relever de l'USIC ont été pris en charge respectivement au SAU pour orientation secondaire en soins critiques de pneumologie et en réanimation médicale.

Par ailleurs, 6 de ces 9 cas présentent la triade hypertension artérielle – diabète non insulino-dépendant – dyslipidémie dans leurs antécédents médicaux.

Sur ces 9 patients, seuls 3 comptes-rendus de leur hospitalisation dans un service d'aval (deux en USIC, un en coronarographie) ont pu être retrouvés et consultés. Dans chaque cas, les éléments diagnostics retrouvés via l'échographie préhospitalière par les médecins urgentistes ont été confirmés par les examens des médecins cardiologues, confirmant certains résultats de la littérature.(21)

2. Étude des pratiques courantes du SMUR de la Pitié-Salpêtrière en échocardiographie préhospitalière

Le questionnaire (Annexe 1) mis librement à disposition pendant trois mois du personnel médical dans le service du SMUR de la Pitié-Salpêtrière a été rempli par 11 répondants, soit 37,93% des effectifs du service.

Figure 11. Illustration des réponses apportées au questionnaire sur la pratique de l'ETT, SMUR de la Pitié-Salpêtrière

Les résultats qui en ressortent (Figure 10) montrent une utilisation régulière de l'échographie transthoracique en SMUR (plusieurs fois par semaine ou par mois) par des professionnels de santé pensant maîtriser suffisamment l'outil pour se l'approprier aisément.

Lorsqu'ils sont interrogés au sujet des potentiels freins identifiés pour l'intégration pleine et/ou régulière de l'échocardiographie en préhospitalier, les médecins du service rapportent principalement les mots-clés suivants (dans l'ordre croissant de fréquence) :

- "Temps" : la composante temps, par définition limitée dans la prise en charge en urgence d'une douleur thoracique nécessitant l'envoi d'un SMUR, est mentionnée plusieurs fois comme facteur limitant de l'utilisation de l'ETT. Le temps constitue le principal argument derrière l'informatisation progressive du matériel du SMUR (exemple à Calais en 2023(22)), ce qui constitue une piste pour libérer du temps pour réaliser d'éventuels examens paracliniques lorsqu'ils sont jugés pertinents. Néanmoins et en l'absence d'apport diagnostique significatif, un examen échographique "de débrouillage" pouvant nécessiter une médiane de temps de 6 minutes(23), il est admis que son utilisation, si impossible durant le transport/sans retarder le reste de la prise en charge et a fortiori par des examinateurs moins expérimentés, peut être différée à l'arrivée en SAU.
- "Matériel" : de la même façon que les unités mobiles sont de plus en plus informatisées, la question du matériel est prépondérante. Le modèle d'échographe à disposition au SMUR de la Pitié-Salpêtrière sur la période 2023-2024 est un échoscope Vscan™ Dual Probe : très léger, ergonomique et ayant déjà prouvé son efficacité(24), la taille et la résolution de l'écran limitent cependant la résolution des images, et il n'est pas possible de l'utiliser pour effectuer des mesures satisfaisantes (ITV aortique ou sous-aortique, MAPSE, TAPSE, évaluation précise de la veine cave inférieure...) - sous réserve que celles-ci soient jugées nécessaires. L'acquisition d'autres modèles (utilisant des tablettes pour écran) récemment permettra, sans aucun doute et après un temps d'acclimatation, de réduire la part de cette problématique.
- "Formation" : le "manque" de formation à l'échographie et le "manque d'infrastructures" (centres de simulation) pour la pratique semblent être un facteur prépondérant pour les médecins utilisant le moins l'échographie dans le service.

Environ deux tiers de l'effectif interrogé souhaiteraient se former davantage à l'échographie transthoracique (Figure 10).

DISCUSSION

Peu de bibliographie semble exister sur la gestion de la douleur thoracique en préhospitalier lorsqu'elle n'est pas compliquée d'un arrêt cardio-respiratoire. En 2018, une étude observationnelle prospective appelée ÉpiDoulTho ("Épidémiologie de la douleur thoracique") est promue par la SFMU pour étudier ce motif d'intervention à l'échelle nationale et par le prisme des services de régulation médicale(8).

ÉpiDoulTho décrivait 25% de syndromes coronariens aigus pour leur cohorte de douleur thoracique évaluée par une unité SMUR. La proportion retrouvée au cours de ce travail est de 20,6%, dont 118 (67,8%) avec élévation du segment ST (ST+) et 56 ST- (32,2%), pour un total de 99,8% d'ECG réalisés par déplacement pour ce motif. Du reste des examens complémentaires réalisés, près de 42% des patients ont bénéficié d'un dosage de la troponine (contre 7% dans l'autre étude) et 18% d'une échocardiographie (contre 2,7%). Les pratiques du service du SMUR de la Pitié-Salpêtrière le placent dans les moyennes hautes du nombre d'examens complémentaires réalisés lors de ce type d'intervention (Annexe 2). Ces résultats pourraient s'expliquer de plusieurs façons : absence de standardisation sur l'équipement disponible (dont la délocalisation d'examens biologiques et la mise à disposition d'un échographe portatif) et de protocoles de services à l'échelle nationale, distance entre le lieu d'intervention et les hôpitaux de proximité, délai entre le début de la prise en charge médicale et l'attribution d'une orientation par le SAMU lorsqu'une hospitalisation en service spécialisé ou plateau technique est requise... Tous ces paramètres mériteraient un travail dédié afin d'expliquer les variations retrouvées dans la réalisation de ces examens complémentaires en préhospitalier.

De la même façon, ce travail se borne ici à une description à une épidémiologie descriptive de sa population d'étude, qui permet toutefois de dresser un tableau général de la démographie sur laquelle intervient le SMUR de la Pitié-Salpêtrière. Il serait intéressant, ces données établies, de procéder à des analyses multivariées pour estimer l'impact des antécédents médicaux retrouvés sur la présentation (et son modèle de présentation) d'une douleur thoracique, et de les utiliser pour évaluer leur risque cardiovasculaire global via par exemple le système SCORE2 ou SCORE2-OP(25). Il est cependant à noter que ces antécédents sont purement déclaratifs et donc soumis à de potentiels biais : ainsi, seulement 4% des patients déclarent ici une insuffisance cardiaque alors qu'une proportion bien plus large prend, selon des ordonnances trouvées sur les lieux de l'intervention ou d'après eux, des traitements indiqués dans ce cadre.

L'échographie transthoracique, bien que de plus en plus recommandée et intégrée aux pratiques y compris préhospitalières(21,26), se heurte sans nouveauté aux freins récurrents à son utilisation extra-hospitalière (temps, moyens matériels)(23), malgré le dégagement de résultats intéressants dans cette étude - à confirmer par un projet multicentrique prolongé, au vu du faible effectif réuni. L'interrogatoire réalisé permet cependant d'interpeller sur la persistance d'un ressenti de "manque de formation" déjà décrit dans la littérature chez des profils de professionnels de santé similaires(27). La question de la formation continue et de la réactualisation des compétences, notamment via les Centres d'Enseignements des Soins d'Urgence (CESU), semble cruciale et à développer via, par exemple, un suivi longitudinal de groupes de professionnels bénéficiant de rappels théoriques (si nécessaires) mais aussi et surtout de mises en condition par simulation régulières.

Il est cependant à noter que les membres de l'équipe ayant rempli le formulaire anonyme proposé pour ce travail ne sont pas nécessairement les mêmes que les professionnels en poste sur la période 2023-2024, et que des recueils de ce genre seraient probablement pertinents à répéter dans le temps.

La principale limite de ce travail se trouve dans la difficulté d'accès au devenir des patients après leur gestion extra-hospitalière initiale, rendant leur suivi et la discussion collégiale autour de leur prise en charge difficile. La principale source de cette difficulté réside dans les différentes pratiques d'archivage et de communication inter-hospitalière (malgré une utilisation relativement diffuse du dossier patient informatisé Orbis® au sein de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). La standardisation des compte-rendus extra-hospitaliers au lieu de logiciels uniques à chaque établissement pourrait être une piste à explorer pour participer à résoudre ce problème.

Malgré ces obstacles, ce mémoire permet de dégager de premiers éléments concernant le rôle pivot de l'échocardiographie préhospitalière, notamment dans l'orientation des patients pour 5% d'entre elles. D'une qualité suffisante et sous réserve d'un personnel formé en adéquation avec les recommandations de niveau actuelles, ces examens représentent également une opportunité d'un point "zéro" dans leur suivi médical, et participent à la bonne prise en charge des pathologies cardiovasculaires en extra-hospitalier. Des études de plus grande ampleur, à commencer à l'échelle régionale, seraient nécessaires pour confirmer ces résultats, mais la poursuite de l'emphase sur l'apprentissage des techniques échographiques, aussi bien en formation initiale que continue, semble nécessaire et par ailleurs est souhaitée par les équipes médicales interrogées à ce sujet.

CONCLUSION

En conclusion, ce travail de mémoire permet de confirmer encore l'intérêt de l'échographie transthoracique dans la prise en charge en soins critiques, en donnant des éléments pour l'extrapoler cette fois à la douleur thoracique en préhospitalier, qu'il conviendra de confirmer à l'aide d'études multicentriques de plus longue durée, particulièrement à d'autres territoires que l'Île-de-France qui bénéficie d'une richesse en filières d'aval (unité de cardiologie ambulatoire UCASAR, plateaux de coronarographie,USIC, réanimations...) peu transposable au reste du territoire.

Sous condition d'une formation adéquate (dont les professionnels de santé urgentistes semblent toujours demandeurs), l'échocardiographie apparaît comme un outil fiable pour le patient géré en SMUR, déjà soumis aux examens cliniques et paracliniques (ECG, dosage de la troponine...) traditionnels, lorsque le contexte permet son recours : l'orientation des patients présentant une douleur thoracique, entité variée en étiologie et en gravité potentielle, semble effectivement pouvoir bénéficier de l'utilisation de cet examen d'imagerie dit couramment "de débrouillage", qui contribue à obtenir le diagnostic le plus juste au service de situations d'urgence.

ABRÉVIATIONS

ACR	Arrêt cardio-respiratoire	HAS	Haute Autorité de Santé
ATCD	Antécédent(s)	HTA	Hypertension artérielle
BPCO	Bronchopneumopathie chronique obstructive	IV(D)	Intraveineu(se) (directe)
CESU	Centre d'Enseignements des Soins d'Urgence	PO	Per os
CNIL	Commission nationale de l'informatique et des libertés	SC	Sous-cutané
CPTi	Cardiomyopathie ischémique	SAMU	Service d'aide médicale urgente
CPTth	Cardiomyopathie hypertrophique	SAU	Service d'accueil des Urgences
CPTr	Cardiomyopathie restrictive	SFC	Société Française de Cardiologie
CPTd	Cardiomyopathie dilatée	SFMU	Société Française de Médecine d'Urgence
DIU	Diplôme inter-universitaire	SMUR	Structure mobile d'urgence et de réanimation
DNID	Diabète non-insulino-dépendant	SSPI	Salle de surveillance post-interventionnelle
ETT	Échographie transthoracique	TE	Thrombo-embolique
ECMU	Échographie clinique en médecine d'urgence	USIC	Unité de soins intensifs en cardiologie
FEVG	Fraction d'éjection du ventricule gauche		

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Illustration d'un modèle d'échoscopes Vscan™ Dual Probe. Crédits photo : GE HealthCare, site marchand, 2025.	4
Figure 2. Flow-chart des dossiers patients retenus pour cette étude. Au total, sur près de 930 interventions du SMUR pour « douleur thoracique » sur l'année 2023-2024, ce sont 157 patients qui ont bénéficié d'une ETT en préhospitalier.	6
Figure 3. Répartition de la population d'intérêt par genre.	6
Figure 4. Répartition des âges dans la population d'intérêt.	6
Figure 5. A) Proportion de patients présentant un antécédent de cardiomyopathie ischémique, ici 272 sur 853 pour un total de 31,9%. B) 10 patients soit 1,2% de l'effectif présentent un antécédent de cardiomyopathie hypertrophique. C) 5 patients rapportent une cardiomyopathie restrictive, soit 0,6%. D) Enfin, la figure D illustre les 0,5% de patients avec un antécédent connu de cardiomyopathie dilatée.	7
Figure 6. A) Proportion de patients hypertendus dans la population d'étude, soit un peu plus d'un tiers. B) Moins de 20% des patients est traité pour un diabète de type II. C) 176 patients (20,6%) rapportent une dyslipidémie (hypercholestérolémie, dyslipidémie familiale)	8
Figure 7. Histogramme représentant la répartition des différentes combinaisons des facteurs "hypertension artérielle" (HTA), "diabète non insulino-dépendant" (type II, DT2) et "dyslipidémie" au sein de la population d'étude (n=853). La majorité des patients ne présentent aucun de ces facteurs de risque au moment de leur prise en charge.....	8
Figure 8. Représentation des antécédents retrouvés dans la population d'étude. CPTi = cardiomyopathie ischémique, CPT _h = cardiomyopathie hypertrophique, CPT _r = cardiomyopathie restrictive, CPT _d = cardiomyopathie dilatée. TE = thrombo-emboliques. ACR = arrêt cardio-respiratoire. HTA = hypertension artérielle. IRC = insuffisance rénale chronique.....	9
Figure 9. Résultats des ECG répartis entre "sans anomalie" (bleu), SCA ST+ (vert), SCA ST- (orange), autre type d'anomalie (rouge).....	10
Figure 10. Répartition des anomalies échographiques constatées en préhospitalier. En vert, les atteintes du VG ou mitrales ou aortique. En violet, les épanchements péricardiques (tous volumes confondus) En jaune, les signes de cœur pulmonaire aigu ou d'atteinte du cœur droit de façon générale.....	11
Figure 11. Illustration des réponses apportées au questionnaire sur la pratique de l'ETT, SMUR de la Pitié-Salpêtrière.....	11

TABLE DES ANNEXES

Annexe 1. Questionnaire diffusé à l'équipe du SMUR de la Pitié-Salpêtrière au printemps 202521

Annexe 2. Extraits de l'étude ÉpiDoulTho, avec l'aimable autorisation du Pr Sandrine Charpentier, Toulouse. À gauche, les examens complémentaires réalisés par les médecins urgentistes (SMUR et services d'accueil des urgences) devant une douleur thoracique. À droite, la décision d'orientation face à ce motif après réalisation des explorations cliniques et paracliniques.22

BIBLIOGRAPHIE

1. Knockaert DC, Buntinx F, Stoens N, Bruyninckx R, Deloof H. Chest pain in the emergency department: the broad spectrum of causes. *European Journal of Emergency Medicine*. mars 2002;9(1):25-30.
2. Catala I. Douleur thoracique aux urgences : 10 % de SCA en France. *Medscape* [Internet]. 18 sept 2019 [cité 22 août 2025]; Disponible sur: <https://francais.medscape.com/voirarticle/3605245>
3. Martinez M, Duchenne J, Bobbia X, Brunet S, Fournier P, Miroux P, et al. Deuxième niveau de compétence pour l'échographie clinique en médecine d'urgence. Recommandations de la Société française de médecine d'urgence par consensus formalisé. *Ann Fr Med Urgence*. 14 mai 2018;8(3):193-202.
4. Warnant A, Mounneh T, Roy PM, Penalzoza A. Douleur thoracique aux urgences : utilisation adéquate des scores diagnostiques. *Ann Fr Med Urgence*. mars 2020;10(2):89-93.
5. Observatoire Régional des Urgences Midi-Pyrénées. L'activité des structures d'urgence en Midi-Pyrénées. 2011.
6. Livernois L, Apelt P, Vial M, Guerin T. Evaluation des patients présentant une douleur thoracique dans un service d'urgence : expérience d'un centre hospitalier général. 2014;
7. Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DRESS). La médecine d'urgence. Les établissements de santé; 2022.
8. Charpentier S, Beaune S, Joly LM, Khoury A, Duchateau FX, Briot R, et al. Management of chest pain in the French emergency healthcare system: the prospective observational EPIDOULTHO study. *European Journal of Emergency Medicine*. déc 2018;25(6):404-10.
9. Isnard R, Lacroix D. *Cardiologie*. 2e éd. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson; 2015. (Les référentiels des collègues).
10. Carbonneil C, David JD, Lee Robin SH, Canet P, Mohkbi J, Cardoso R, et al. Échocardiographie doppler transthoracique : principales indications et conditions de réalisation [Internet]. Haute Autorité de Santé; 2011 mars [cité 21 août 2025] p. 143. Disponible sur: https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapports_de_la_Haute_autorite_de_sante_HAS_sur_Echocardiographie_doppler_transthoracique_-_Principales_indications_et_conditions_de_realisation.pdf
11. Ram KS. Golden hour in heart attack. *Cardiac care*. 14 oct 2022;
12. Menees DS, Peterson ED, Wang Y, Curtis JP, Messenger JC, Rumsfeld JS, et al. Door-to-Balloon Time and Mortality among Patients Undergoing Primary PCI. *N Engl J Med*. 5 sept 2013;369(10):901-9.
13. Donal E, Lafitte S, Tribouilloy C, Roudaut R, Malergue M, Monin J, et al. Recommandations de la Filiale d'Échocardiographie de la Société Française de Cardiologie sur la pratique de l'échocardiographie en 2010. *Société Française de Cardiologie*; 2024.
14. Wanecq CA. Sauver, protéger et soigner : une histoire des secours d'urgence en France (années 1920-années 1980) [Internet]. [Institut d'études politiques de Paris]: Centre d'Histoire de Sciences Po; 2022 [cité 21 août 2025]. Disponible sur: <https://hal.science/tel-03655591/>
15. Histoire de la médecine d'urgence [Internet]. SAMU de Paris. 1998 [cité 21 août 2025]. Disponible sur: <https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fsamudeparis.aphp.fr%2Fspip.php%3Frubrique79#federation=archive.wikiwix.com&tab=url>

16. Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren M, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) * Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). *European Heart Journal*. 1 juill 2012;33(13):1635-701.
17. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). *Eur Heart J*. 1 août 2016;37(29):2315-81.
18. Bridioux F, Jaccard A, Centre national de référence Amylose AL et autres maladies par dépôts d'immunoglobulines monoclonales. Protocole National de Diagnostic et de Soins : Amylose AL [Internet]. Haute Autorité de Santé; 2023 févr [cité 21 août 2025]. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/protocole_national_de_diagnostic_et_de_soins_v9.pdf
19. Silvestre M. La toxicité pulmonaire du crack. Revue de littérature et série de cas : le crack lung de 2018 à 2025 en Île-de-France. 10 juill 2025 [cité 21 août 2025]; Disponible sur: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.16790051>
20. Petrovic T, Lapostolle F. Échographie en urgence: comment et quand l'utiliser? Fondamentaux, principes d'analyses et raisonnement stratégique. 2e éd. Arcueil: Arnette; 2023.
21. Roudaut J, Reydy F, Simonnet B, Brosset F, Pradeau C, Janvier G, et al. Intérêt de l'échographie ultraportable dans la prise en charge et l'orientation du patient en pré-hospitalier.
22. Techer JE. Aux Urgences, les tablettes font gagner du temps au SMUR - Centre Hospitalier de Calais. 31 janv 2023;
23. Lapostolle F, Petrovic T, Lenoir G, Catoire J, Galinski M, Metzger J, et al. Usefulness of hand-held ultrasound devices in out-of-hospital diagnosis performed by emergency physicians. *The American Journal of Emergency Medicine*. mars 2006;24(2):237-42.
24. Benenati S, Chardin A, Laborne FX, Kadji R, Sapir D, Tazarourte K, et al. Échoscopie ultra-portable en SMUR (SMURSCOPE) : impact sur la prise en charge pré-hospitalière et l'orientation du patient. *Anesthésie & Réanimation*. sept 2015;1:A34-5.
25. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Bäck M, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *European Heart Journal*. 7 sept 2021;42(34):3227-337.
26. Petrovic T, Lapostolle F, Adnet F. L'échographie en médecine préhospitalière. 2007;
27. Lesage B, Martinez M, Lefebvre T, Cavalli P, Caillasson L, Léger M, et al. Pratique de l'échographie clinique au sein d'un réseau territorial d'urgence. *Ann Fr Med Urgence*. janv 2019;9(1):33-40.

ANNEXES

QUESTION 1/6

À quelle fréquence diriez-vous que vous utilisez l'échographie trans-thoracique, toutes situations confondues ? (cocher une case)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plusieurs fois par semaine	Plusieurs fois par mois	Plusieurs fois par trimestre	1-2 fois par an	Jamais

QUESTION 2/6

Sur une échelle de 1 à 5, à quelle fréquence diriez-vous que vous utilisez l'échographie trans-thoracique dans les douleurs thoraciques ? (cocher une case)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plusieurs fois par semaine	Plusieurs fois par mois	Plusieurs fois par trimestre	1-2 fois par an	Jamais

QUESTION 3/6

Personnellement, vous sentez-vous à l'aise avec l'exercice de l'échographie trans-thoracique ? (cocher une case)

<input type="checkbox"/>				
1 Très à l'aise	2	3	4	5 Pas du tout à l'aise

QUESTION 4/6

Personnellement, vous sentez-vous assez formé(e) pour réaliser des échographies trans-thoraciques ? (cocher une case)

<input type="checkbox"/>				
1 Oui, très à l'aise	2	3	4	5 Non, pas/trop peu formé(e)

QUESTION 5/6

Personnellement, souhaiteriez-vous être davantage formé à l'échographie trans-thoracique ? (cocher une case)

<input type="checkbox"/>				
1 Oui, ce serait bien	2	3	4	5 Non, je n'en ressens pas le besoin/ça ne m'intéresse pas du tout

QUESTION 6/6

Quels sont selon vous les freins ressentis à l'utilisation de l'échographie trans-thoracique ? (saisie libre)

Annexe 1. Questionnaire diffusé à l'équipe du SMUR de la Pitié-Salpêtrière au printemps 2025

Les examens réalisés en SMUR et aux urgences

1. Réalisation ECG : **SMUR 98,9 % - URG 97,9 %**

2. Réalisation Enz. Card. : **SMUR 7 % - URG 80,3 %**

3. Réalisation Echo cardio: **SMUR 2,7 % - URG 7,1 %**

4. RT: **URG 72,7 % - TDM Thoracique: URG 5,9 %**

Les orientations en fonction de la prise en charge initiale

Annexe 2. Extraits de l'étude *ÉpiDouTho*, avec l'aimable autorisation du Pr Sandrine Charpentier, Toulouse. À gauche, les examens complémentaires réalisés par les médecins urgentistes (SMUR et services d'accueil des urgences) devant une douleur thoracique. À droite, la décision d'orientation face à ce motif après réalisation des explorations cliniques et paracliniques.